

УДК 338.45

DOI 10.5281/zenodo.10907646

Егоров Петр Владимирович
докт. экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой финансов и банковского
дела, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», 1epv.epv@mail.ru

Petr Egorov
Doctor of Economic Sciences,
Professor, Head of the Department of
Finance and Banking,
Donetsk State University

Демидова Елена Николаевна
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и банковского дела,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», demidova.dom@mail.ru

Elena Demidova
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Finance
and Banking, Donetsk State University

Егоров Владислав Петрович
канд. экон. наук, доцент

Vladislav Egorov
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

DETERMINING THE FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION UNDER THE INFLUENCE ECONOMIC SANCTIONS

В статье определены особенности инновационного развития Российской Федерации, учёт которых позволяет вывести потенциал данного процесса на более высокий уровень, несмотря на санкционное давление со стороны стран ЕС и США.

Ключевые слова: инновация, управление, развитие, потенциал, фактор, признак, стимулирование, санкции.

The article identifies the features of the innovative development of the Russian Federation, taking into account which allows us to bring the potential of this process to a higher level, despite the sanctions pressure from the EU countries and the USA.

Key words: innovation, management, development, potential, factor, sign, stimulation, sanctions.

Постановка проблемы. В Российской Федерации реализация инновационной политики является приоритетным направлением государственного развития. За последние годы были разработаны и внедрены множество программ и инициатив, направленных на поддержку инноваций. Так, с целью стимулирования развития инновационных предприятий и содействия быстрого внедрения новых технологий в производство были созданы региональные инновационные центры, технопарки и инкубаторы. Увеличена поддержка инновационных проектов и стартапов, за счёт государственных программ финансирования и налоговых льгот.

Повышенное внимание к инновационному развитию Российской Федерации заключается в необходимости уменьшения зависимости экономики страны от экспорта нефти и газа. Снижение цен на энергоносители, а также экономические санкции со стороны стран ЕС и США показали уязвимость российской экономики, основанной на этих ресурсах. В этой связи, развитие инноваций позволяет диверсифицировать

экономику и создавать новые источники дохода. Кроме того, инновации способствуют решению социальных и экологических проблем. Однако, несмотря на все усилия, Российская Федерация все еще отстает от других развитых стран в области инноваций. Ряд проблем, таких как недостаточная инвестиционная активность, слабая интеллектуальная собственность, бюрократические препятствия и недостаточная интеграция научно-исследовательской и промышленной сфер, ограничивают потенциал инновационного развития страны.

Таким образом, актуальность инновационного развития Российской Федерации в современных условиях заключается в необходимости обеспечения устойчивого и конкурентоспособного развития экономики страны, разрешения социальных и экологических проблем, повышения качества жизни населения. Однако для достижения этих целей требуется устранение существующих преград и улучшение инновационного климата в стране. Только тогда Российская Федерация сможет полностью реализовать свой потенциал и занять свое достойное место в мировой экономике. Отсюда, в данном исследовании определение особенностей инновационного развития Российской Федерации под влиянием экономических санкций является объективно необходимым условием.

Анализ последних исследований и публикаций. Авторами отечественной и зарубежной литературы – Т.В. Архиповой [1], М.Г. Сидоренко [1], З.П. Румянцевой, В.Л. Макаровым, Л.В. Канторовичем, С.А. Гриневым [4], В.Л. Квинт [4], А. Левинсоном, Ю.В. Яковцом, Д.В. Соколовым, Ю.В. Дворниковой [5], В.И. Винокуровым, М.М. Шабановой, А.Б. Титовым, Ф.Г. Гурвичем, С.Д. Бешелевым, И.Н. Молчановым, Э.А. Уткиным, Д.А. Зюкиным [6], С.А. Беляевым [6], А.А. Алехиной [6], Е.В. Репринцевой [6], П.Ф. Друкером, Й.А. Шумпетером, В.В. Ким [7], Д.А. Хлебниковым [9] рассматривается достаточно большое число подходов к исследованию проблем инновационного развития. Вместе с тем, во всех этих подходах имеется определенное недопонимание сущности отдельных явлений и процессов в этой сфере, что во многом связано с различным толкованием понятийного аппарата. Поскольку ключевым понятием в определении сущности инновационного развития является инновация, то возникает потребность в его уточнении.

В приведенном исследовании инновация рассматривается как новшество, которое приобретает новые качества с момента его внедрения и распространения. Это означает, что инновация представляет собой форму прогресса в любой сфере человеческой деятельности, а не только в технике и технологии. Они могут быть связаны с развитием новых методов работы, созданием новых продуктов или услуг, а также внедрением новых подходов в управлении и организации.

При этом следует учесть, что при реализации инновации всегда существует риск. Инновация может быть связана с неопределенностью и неизвестностью, поскольку новые идеи и методы могут не принести ожидаемых результатов или столкнуться с препятствиями. Поэтому важно учитывать возможные риски и принимать меры для их управления при разработке и внедрении инноваций.

Таким образом, сущность инновационного развития заключается в процессе создания, распространения и использования новых идей, технологий и методов, которые способствуют прогрессу и повышению эффективности в различных сферах человеческой деятельности.

Цель исследования. Цель исследования состоит в определении особенностей инновационного развития Российской Федерации под влиянием экономических санкций, на основе распознавания симптомов и причин появления предполагаемых проблем данного процесса, с целью их предотвращения, для устойчивого функционирования и развития государства.

Изложение основного материала. Текущий уровень конкурентоспособности экономики Российской Федерации в целом и промышленного сектора в частности, определяется, как негативными, так и позитивными факторами. Негативное влияние на состояние конкурентоспособности оказывает недостаточное финансирование инновационной деятельности, а также неэффективность финансовых институтов. К потенциально сильным факторам следует отнести развитость национальной инфраструктуры и высокую емкость внутреннего рынка.

Следует заметить, что при построении стратегии, увеличения уровня конкурентоспособности экономики Российской Федерации, на основе баланса вышеприведенных факторов, важная роль принадлежит достижению определенных положительных результатов в инновационной деятельности промышленности, ситуационно характеризуемая средним уровнем факторов технологической готовности, эффективности рынка рабочей силы, инноваций. Именно модернизация российской промышленности является ключевым фактором становления национальной конкурентоспособности.

Инновационное развитие играет важную роль в экономике Российской Федерации, помогая современной промышленности стать конкурентоспособной на мировой арене. Инновации способствуют созданию новых технологий, увеличению производительности и снижению затрат, что ведет к росту экономики и улучшению жизни населения.

В последние три года Россия продемонстрировала некоторые положительные моменты в инновационной активности, несмотря на введенные экономические санкции странами ЕС и США.

Во-первых, правительство активно поддерживает инновации, выделяя значительные бюджетные средства на исследования и разработки. Это позволяет промышленным предприятиям реализовывать новые идеи и создавать новые продукты и услуги.

Во-вторых, одним из положительных моментов в достижении данного прогресса является увеличение объемов инвестиций в научно-техническую сферу. Государственные программы поддержки инноваций, такие как «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации», помогли привлечь больше инвестиций в инновационные проекты и стимулировать исследования и разработки.

Также стоит отметить создание и развитие технопарков и инновационных кластеров, которые способствуют формированию инновационной инфраструктуры и содействуют коммерциализации научных разработок. Это положительно сказывается на развитии инновационных предприятий и привлечении молодых специалистов в эту сферу.

Согласно последним данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), уровень инновационной активности организаций в России все еще остается невысоким по сравнению с развитыми странами. Однако в последние годы наблюдается позитивная динамика и рост инновационной активности в некоторых секторах экономики.

Например, в промышленности наблюдается увеличение доли организаций, внедряющих новые или улучшенные процессы производства. Это, прежде всего, связано с модернизацией оборудования, технологий и внедрением цифровых решений в производственные процессы.

В строительстве, также происходит постепенное внедрение инноваций, связанных с использованием новых материалов и технологий. Например, в последние годы наблюдается рост использования энергетически эффективных и экологически чистых решений в строительстве.

В сельском хозяйстве, где инновации играют важную роль, в последние годы происходит внедрение новых сортов сельскохозяйственных культур, современных

методов обработки почвы и растениеводства, а также автоматизации процессов в сельскохозяйственном производстве.

В сфере транспорта и связи наблюдается внедрение новых технологий и информационных систем, которые позволяют повысить эффективность и безопасность перевозок, улучшить качество связи и доступность услуг.

Следует обратить внимание на торговлю и услуги, которые не остаются в стороне от инновационных процессов. С развитием интернета и электронной коммерции, все больше организаций внедряют новые технологии для улучшения процессов продажи товаров и предоставления услуг.

Однако, несмотря на положительные тенденции, инновационная активность в Российской Федерации все еще сталкивается с некоторыми проблемами. Одной из основных причин низкого уровня инноваций является недостаточное финансирование и поддержка со стороны государства. Также, отсутствие развитой инфраструктуры и доступ к современным технологиям часто является препятствием для внедрения инноваций.

Преодолевая экономические трудности, как внутреннего, так внешнего характера, с которыми сталкивается Российская Федерация, продолжается разработка целого ряда передовых производственных технологий в различных отраслях промышленности. Эти технологии представляют собой передовые методы и подходы к организации производства, которые позволяют повысить эффективность и конкурентоспособность предприятий. Наиболее крупные и значимые из них за последние три года отражены в таблице 1.

Таблица 1. Разработанные передовые производственные технологии по группам передовых производственных технологий по Российской Федерации (единиц)*

Группы передовых производственных технологий	Количество разработанных передовых производственных технологий		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Проектирование и инжиниринг	349	438	483
Производство, обработка, транспортировка и сборка	638	658	772
Технологии автоматизированной идентификации, наблюдения и/или контроля	142	131	160
Связь, управление и геоматика	273	189	237
Производственная информационная система и автоматизация управления производством	190	256	333
Технологии промышленных вычислений и больших данных	187	241	318
«Зеленые» технологии	91	131	129
Передовые методы организации и управления производством	119	142	189
Всего	1989	2186	2621

* Ист.: составлено авторами.

В последние три года Российская Федерация, добилась значительных успехов в развитии передовых производственных технологий. Одним из наиболее впечатляющих достижений является создание сверхтонкостенного листового проката. Этот материал имеет толщину всего несколько микрон и обладает уникальными свойствами, такими, как высокая прочность, коррозионная стойкость и теплопроводность. Сверхтонкостенный

листовой прокат используется в различных отраслях промышленности, включая авиастроение, автомобилестроение и электронику.

Другим важным достижением является разработка технологии лазерного сплавления металлов. Эта технология позволяет соединять различные металлы и сплавы без использования сварочных материалов. Лазерное сплавление металлов широко используется в авиастроении, автомобилестроении и судостроении.

Обращают на себя внимание значительные успехи в автомобильной промышленности Российской Федерации. Одним из наиболее важных достижений является внедрение роботизированной сборки автомобилей. Роботизированная сборка автомобилей позволяет повысить качество и точность сборки, а также снизить трудозатраты. Кроме того, Российская Федерация, внедрила современные материалы для создания более легких и прочных автомобилей. Эти материалы позволили снизить вес автомобилей и повысить их топливную эффективность.

В сфере информационных технологий Российская Федерация, также добилась значительных успехов. Одним из наиболее важных достижений является разработка технологии облачных вычислений. Облачные вычисления позволяют предприятиям использовать удаленные серверы для хранения и обработки данных. Это позволяет повысить гибкость и масштабируемость ИТ-инфраструктуры предприятия, а также снизить затраты на ее обслуживание.

Помимо вышеперечисленных достижений, Российская Федерация добилась значительных успехов в других отраслях промышленности. К ним относятся энергетика, пищевая промышленность, химическая промышленность и многие другие. Внедрение передовых производственных технологий позволило предприятиям повысить эффективность, снизить затраты и улучшить качество продукции. Это привело к повышению конкурентоспособности российских предприятий на мировом рынке.

В таблице 2 приведены данные об использовании передовых производственных технологий по группам передовых производственных технологий по Российской Федерации.

Таблица 2. Используемые передовые производственные технологии по группам передовых производственных технологий по Российской Федерации (единиц)*

Группы передовых производственных технологий	Количество использованных передовых производственных технологий		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Проектирование и инжиниринг	37 556	36 773	39 953
Производство, обработка, транспортировка и сборка	79 691	86 612	89 732
Технологии автоматизированной идентификации, наблюдения и/или контроля	20 857	21 605	22 350
Связь, управление и геоматика	61 364	54 695	56 072
Производственная информационная система и автоматизация управления производством	20 625	29 529	29 721
Технологии промышленных вычислений и больших данных	7 269	9 037	10 364
«Зеленые» технологии	3 421	3 823	4 356
Передовые методы организации и управления производством	12 148	14 508	16 993
Всего	242 931	256 582	269 541

* Ист.: составлено авторами.

В области проектирования и инжиниринга передовые технологии включают в себя использование компьютерных систем проектирования и моделирования, а также новейших программных продуктов для создания и оптимизации проектов. Такие системы позволяют сократить время и затраты на проектирование, повысить точность и качество разработки, а также улучшить взаимодействие между различными участниками проекта.

В производственной сфере передовые технологии включают в себя использование автоматизированных систем управления производством, роботизированных систем, применение 3D-печати и аддитивных технологий, а также использование современного оборудования и инструментов. Эти технологии позволяют повысить производительность, снизить затраты на производство, улучшить качество продукции и сократить время производства.

Технологии автоматизированной идентификации, наблюдения и/или контроля играют важную роль в обеспечении безопасности и эффективности производственных процессов. Они включают в себя использование систем автоматической идентификации (например, штрих-кодов, RFID), систем видеонаблюдения и контроля, систем управления доступом и других технологий. Эти технологии позволяют отслеживать и контролировать перемещение и использование материалов и товаров, обеспечивать безопасность персонала и предотвращать возможные проблемы и аварии.

Производственная информационная система и автоматизация управления производством, включает в себя технологии, которые позволяют автоматизировать процессы управления производством. Одной из таких технологий является система планирования ресурсов предприятия (ERP), которая интегрирует все производственные процессы и позволяет оптимизировать использование ресурсов, контролировать запасы и управлять закупками. Другой важной технологией в этой группе является система управления производственными операциями (MES), которая позволяет контролировать и управлять выполнением операций на производственной площадке.

Все эти передовые производственные технологии имеют огромный потенциал для развития и применения в Российской Федерации. Они способствуют повышению эффективности, снижению затрат, улучшению качества продукции и созданию конкурентных преимуществ, для отечественных предприятий. Однако для успешной реализации этих технологий необходимо уделить внимание обучению и подготовке специалистов, созданию подходящей инфраструктуры и стимулированию инноваций в производственном секторе. Только таким образом Российская Федерация сможет укрепить свою позицию на мировом рынке и обеспечить устойчивое развитие экономики.

Однако, несмотря на положительные моменты, есть и негативные аспекты в достижении инновационного развития в России.

Во-первых, существует проблема недостатка качественных кадров в области науки и технологий. Многие талантливые ученые и инженеры уезжают за границу из-за недостатка возможностей для профессионального роста и низкой оплаты труда. Это препятствует развитию инновационной активности в промышленности.

Во-вторых, проблема коммерциализации научных исследований. Многообещающие разработки и открытия, полученные в научных лабораториях, не всегда успешно превращаются в реальные товары или услуги. Это связано с отсутствием эффективной системы трансфера технологий и слабой инновационной культурой в бизнесе. Кроме того, в некоторых отраслях промышленности отсутствует четкая стратегия и план развития в области инноваций, что препятствует реализации потенциала.

Одной из проблем является недостаточное финансирование научно-исследовательских работ. Несмотря на увеличение объемов инвестиций, они все еще недостаточны для полноценного развития инноваций. Кроме того, неразвитость рынка инновационных продуктов и услуг, а также сложности в их коммерциализации,

затрудняют масштабирование инновационных проектов и их успешное внедрение на рынок.

В целом, инновационное развитие играет важную роль в экономике Российской Федерации, способствуя росту конкурентоспособности и устойчивому развитию. Но для достижения максимальных результатов необходимо усиливать инвестиции в научно-техническую сферу, развивать инновационную инфраструктуру, решать проблемы коммерциализации и продвижения инновационных продуктов на рынок, а также улучшать качество высшего образования в области инноваций. Только в таком случае Российская Федерация сможет достичь высокого уровня инновационного развития и стать лидером в этой сфере.

В современных условиях инновацию следует рассматривать, как процессную систему, которая находится в постоянном взаимодействии с внешней средой, внутренней средой хозяйствующего субъекта и спецификой самого инновационного процесса. Соответственно, под инновационным процессом в данном исследовании следует понимать комплексный процесс формирования качественно нового состояния системы, а также связей между ее элементами, направленных на повышение эффективности ее функционирования.

Инновации предлагаются классифицировать на основе следующих признаков:

- степень новизны инновации;
- степень применимости инновационных технологий;
- цель создания инноваций (рис. 1).

Рис. 1. Классификация инноваций

По степени новизны инновации подразделяются на:

- радикальные инновации, которые вводят на рынок новый продукт, технологию или услугу, до этого, считающих себя, не существующими или малоизвестными. Они часто изменяют способ взаимодействия с пользователем и могут стать источником целых новых отраслей экономики;
- инкрементальные инновации, которые вносят улучшения в существующие продукты, технологии или услуги. Они не меняют основные принципы, но повышают их эффективность, качество или функциональность.

По степени применимости инновационных технологий, инновации подразделяются на:

- технологические инновации, которые связаны с разработкой и применением новых технологий и могут быть использованы для создания новых продуктов или

улучшения существующих;

- нетехнологические инновации, относящиеся к изменениям в организационной структуре, бизнес-модели, процессах управления и другим аспектам деятельности предприятия, позволяющие повысить его конкурентоспособность.

По цели создания инноваций они подразделяются на:

- процессные инновации, которые направлены на улучшение производственных процессов, оптимизацию использования ресурсов, сокращение затрат и повышение эффективности работы предприятия;

- продуктовые инновации, целью которых является создание новых продуктов или улучшение уже существующих. Это позволяет внести изменения в дизайне, функциональности, качестве и других характеристиках продукта;

- маркетинговые инновации, которые направлены на разработку новых стратегий продвижения рекламы продукта, нахождение его новых рынков и сегментов, удовлетворение потребностей клиентов и позиционирование продукта на рынке.

Понимание предприятиями и организациями классификации инноваций позволяет им разрабатывать и реализовывать свои инновационные стратегии для достижения конкурентного преимущества. Отсюда, исходя из предложенной классификации инноваций, справедливо отметить, что условия функционирования отечественных субъектов хозяйствования отражаются на парадигме их инновационного развития.

Анализ инновационного развития Российской Федерации не представляется возможным без рассмотрения факторов, оказывающих влияние на инновационное развитие страны. Соглашаясь с большинством ученых, следует констатировать, что понятие фактора является одним из наиболее употребляемых терминов в различных областях знаний и имеет множество толкований в зависимости от контекста. В данном исследовании считаем, что фактор – это элемент или составная часть, которая влияет на процесс, явление или результат.

Инновационное развитие Российской Федерации является критическим фактором для обеспечения его конкурентоспособности и устойчивого экономического роста. Влияние этого развития можно рассмотреть на макро- и микроэкономическом уровне (рис. 2).

Рис. 2. Классификация факторов, определяющих особенности инновационного развития Российской Федерации на макро- и микро экономическом уровне

На макроэкономическом уровне факторы, оказывающие влияние на инновационное развитие, включают:

1. Государственная политика. Эффективность и последовательность государственных мер и программ, направленных на поддержку инноваций, являются ключевым фактором. Наличие стабильного регулирующего и юридического окружения, научно-технической инфраструктуры и финансовых инструментов для инноваций, а также

государственного финансирования и налоговых льгот способствуют инновационному развитию страны.

2. Инвестиции. Инвестиции используются для создания и развития инновационных компаний, исследований и разработок, а также для коммерциализации новых технологий. Доступность и объем инвестиций, как внутренних, так и иностранных, способствуют инновационному развитию страны.

3. Научно-технический потенциал. Наличие квалифицированных специалистов, высококлассных научно-исследовательских учреждений и университетов, сотрудничество между академическим сектором и бизнес структурами, являются существенными факторами влияния на инновационное развитие страны. Также наличие инновационных кластеров и площадок создают условия для сотрудничества и обмена знаниями и опытом.

4. Конкуренция и рынок. Наличие открытого и конкурентного рынка позволяет инновационным компаниям эффективно конкурировать и коммерциализировать свои продукты и услуги. Конкуренция стимулирует инновационную активность компаний и повышение качества их продукции.

На микроэкономическом уровне факторы, оказывающие влияние на инновационное развитие, включают:

1. Ресурсы и капитал. Наличие доступных источников финансирования, как собственных средств, так и заемных, позволяет компаниям инвестировать в исследования и разработки, приобретать новые технологии и привлекать квалифицированных специалистов.

2. Управленческий потенциал. Наличие квалифицированного менеджмента и предпринимательского духа в компаниях способствует эффективному использованию инновационного потенциала и созданию благоприятной инновационной культуры.

3. Кадры. Наличие высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять научные исследования, разработку и внедрение новых технологий, является ключевым фактором успешного инновационного развития компаний.

4. Сетевое взаимодействие. Сотрудничество и партнерство с другими компаниями, университетами, научно-исследовательскими организациями и государственными институтами позволяют обмениваться знаниями и опытом, создавать инновационные кластеры и реализовывать совместные проекты.

Таким образом, следует констатировать, что инновационное развитие Российской Федерации зависит от целого комплекса факторов, координация и взаимодействие, которых на макро- и микроэкономическом уровне обеспечивает успешное инновационное развитие.

В этой связи, учитывая вышесказанное, следует отметить, что процесс инновационного развития Российской Федерации характеризуется рядом особенностей.

К особенностям, которые оказывают положительное влияние на эффективность инновационного развития Российской Федерации, следует отнести:

– во-первых, Российская Федерация обладает значительными научными и техническими ресурсами, которые могут способствовать инновационному развитию страны;

– во-вторых, ведущие российские университеты и научные организации имеют высокий потенциал для проведения фундаментальных и прикладных исследований, что может стать основой для создания новых технологий и продуктов;

– в третьих, Российская Федерация обладает обширными природными ресурсами, которые, при правильном использовании и инновационном подходе, могут стать основой для развития новых отраслей экономики.

К особенностям, которые оказывают негативное влияние на эффективность инновационного развития Российской Федерации, следует отнести:

– во-первых, инновационная активность в стране остается низкой по сравнению с развитыми экономиками. Это связано с отсутствием эффективной системы коммерциализации научных исследований, недостаточным финансированием инновационных проектов и низким спросом на инновационные продукты со стороны предприятий и потребителей;

– во-вторых, бюрократические преграды и высокая степень регулирования также затрудняют инновационное развитие в стране. Упрощение процесса создания и регистрации новых предприятий, а также снижение административных барьеров для внедрения новых технологий является весьма своевременным, особенно, в условиях экономических санкций;

– в-третьих, инновационное развитие Российской Федерации характеризуется неравномерностью его распределения по территории страны. В основном, инновационная активность сосредоточена в крупных городах, таких, как Москва и Санкт-Петербург, в то время как регионы в отдаленных и малонаселенных районах имеют ограниченные возможности для развития инноваций. Это создает дисбаланс в развитии экономики и приводит к неравномерному распределению благосостояния в стране.

Весь комплекс приведенных особенностей инновационного развития Российской Федерации требует принятия ряда объективных мер. В частности, к ним следует отнести:

– необходимость усиления финансовой поддержки инновационных проектов, путем создания специальных государственных программ и фондов;

– разработка эффективных механизмов коммерциализации научных исследований, включая создание технологических парков и инкубаторов;

– проведение реформ в сфере законодательства, для преодоления бюрократических преград и упрощения процедур создания и регистрации новых предприятий, снижения степени регулирования в инновационной сфере и создания благоприятных условий для внедрения инноваций;

– разработка и реализация мер по стимулированию инновационной активности в регионах, включая создание инфраструктуры и обеспечение доступа к финансированию для малых и средних предприятий.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, инновационное развитие Российской Федерации имеет свои особенности и вызовы. Только правильными мерами поддержки и реформами страна имеет потенциал для достижения высокого уровня инновационного развития, что в дальнейшем позволит ей конкурировать на мировой арене и обеспечивать стабильное и устойчивое развитие экономики. Кроме того, учитывая особенности инновационного развития Российской Федерации, становится возможным осуществлять объективный прогноз, предупреждение и профилактику появления проблем в исследуемой области, научно обосновать выводы и рекомендации относительно выбора эффективного варианта стратегии и тактики инновационного развития Российской Федерации.

Список литературы

1. Архипова, Т.В. Инновационная деятельность как определяющий фактор устойчивого развития предприятий высокотехнологичных отраслей экономики / Т.В. Архипова, М.Г. Сидоренко // *Modern Economy Success*. – 2024. – № 1. – С. 306-310.

2. Владимирова, О.Н. О применении новых методов и инструментов финансирования инноваций в российской управленческой практике / О.Н. Владимирова,

Г.В. Дудин, П.И. Кокорев // Экономика, предпринимательство и право. – 2024. – Т. 14. – №1. – С. 29-38.

3. Волкова, Н.Н. Влияние структуры экономики на уровень научно-технологического развития / Н.Н. Волкова, Э.И. Романюк // Проблемы развития территории. – 2024. – Т. 28. – №1. – С. 10-27.

4. Гринев, С.А. Формирование стратегических приоритетов промышленного развития РФ как инновационный фактор преодоления кризисных периодов / С.А. Гринев, В.Л. Квинт // Экономика промышленности. – 2023. – Т. 16. – № 3. – С. 275-283.

5. Дворникова, Ю.В. Тенденции и перспективы развития инновационного потенциала России и его роль в повышении конкурентоспособности экономики страны / Ю.В. Дворникова // Друкеровский вестник. – 2023. – №1 (51). – С. 13-25.

6. Зюкин, Д.А. Экономические аспекты активизации инновационного и технологического развития на макроуровне в Российской Федерации / Д.А. Зюкин, С.А. Беляев, А.А. Алехина, Е.В. Репринцева // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2023. – № 3. – С. 59-66.

7. Ким, В.В. Экономический рост и перспективы инновационного развития России / В.В. Ким, Л.С. Белан // Вестник Тульского филиала Финуниверситета. – 2023. – №1. – С. 244-245.

8. Пичугин, Д.В. Экономические аспекты формирования системы продвижения инновационных разработок в сфере безопасности / Д.В. Пичугин // Вестник науки. – 2024. – Т. 4. – №1 (70). – С. 49-62.

9. Хлебников, Д.А. Развитие инновационных информационных технологий в России в рамках жестких экономических санкций / Д.А. Хлебников, Е.Г. Хайруллина // Вести научных достижений. Экономика и право. – 2023. – №16. – С. 30-33.

Поступила в редакцию 18.03.2024 г.